

ЎЗБЕКИСТОНДА МАЪМУРИЙ ҚАМОҚҚА ОЛИШ ТАРЗИДАГИ ЖАЗОНИНГ ИЖРОСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Адилов Бобур Беҳбудиевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429473>

Маъмурий қамоққа олиш тарзидаги жазонинг ижросини таъминлашга доир назарий ҳамда эмпирик материаллар, шунингдек мутахассислар ўртасида ўтказилган анкета сўрови натижалари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, мамлакатимизда маъмурий қамоққа олиш жазосининг ижросини таъминлашга салбий таъсир кўрсатаётган омилларни аниқлаш ва бартараф этиш, шунингдек маъмурий қамоққа олиш жазоси ижросини таъминлашнинг ҳуқуқий кафолатларини кучайтириш муаммолари бирламчи аҳамият касб этмоқда.

Маъмурий қамоққа олиш жазосининг ўзига хос хусусиятларидан бири бу – унинг профилактик хусусиятга эга эканлиги ҳисобланади. Яъни, уни бошқа турдаги маъмурий жазо чораларини ижро этишдан бўйин товлаш ёки ижро этишнинг реал имкониятлари бўлмаган ҳолларда ўрнига қўллаш мумкин бўлади. Ҳуқуқни қўллаш амалиётида бугунги кунда жарима тарзидаги маъмурий жазоларни ижро этишдан бўйин товлаш ҳолатлари кўплаб кузатилади. С.С. Ниёзованинг фикрига кўра, жаримани тўлашга имкони бўла туриб, уни ижро этмаслик ёки ижро этишни қийинлаштиришга қаратилган ҳаракатлар – *бўйин товлаш* деб баҳоланади¹. Бундай ҳолатларнинг асосий сабабларидан бири – амалдаги маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексда ушбу жазони бошқа турдаги жазоларга алмаштириш механизмларининг назарда тутилмаганлигидир. Бу эса, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга жазони ижро этишдан бўйин товлаш имкониятини яратиб, жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини кафолатлашга тўсқинлик қилмоқда.

Масалан, 2022 йилда судлар томонидан жами 114.755 та жарима туридаги маъмурий жазо қўлланилиб, 81.936.572.541 сўм жарима белгиланган бўлса, йил давомида ихтиёрий ундирилган миқдори 17.395.209.393 сўмни (жами жарима суммасининг 21,2 фоизини) ташкил этади. Мажбурий тартибга ундириш учун Мажбурий ижро бюросига

¹ Эсанова З.Н., Хабибуллаев Д.Ю., Ибратова Ф.Б., Ниёзова С.С., Артиков Д.Р. Суд қарорлари ижроси: (фуқаролик, иқтисодий, жиноят ва маъмурий ишлар мисолида) // Масъул муҳаррир ю.ф.д., проф. З.Н. Эсанова. Тошкент: ТДЮУ, 2020. – Б. 64 (203 б).

юборилган жарималар миқдори 52.089.028.494 сўмни (жами жарима суммасининг 78,8 фоизини) ташкил этади. Мажбурий ижро бюроси томонидан йил давомида мажбурий тартибга ижрога қаратилган жарима миқдори эса, 24.967.259.633 сўмни (мажбурий ижрога юборилган жарима миқдорининг 47,9 фоизини) ташкил этади². Кўриниб турибдики, тайинланган жазоларнинг қолган қисми турли сабабларга кўра ижрога қаратилмаган.

МДХ давлатларининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари таҳлили, уларда бу борадаги масалага нисбатан алоҳида ёндашув мавжудлигини кўрсатади. Жумладан:

1) **Қирғизистон Республикасининг** Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 46-1-моддасига кўра, агар шахс кодекснинг 20-боби (Йўл ҳаракати хавфсизлигига тажовуз қилувчи маъмурий ҳуқуқбузарликлар)да назарда тутилган ҳуқуқбузарликлар бўйича тайинланган жарима жазосини бир йил давомида тўлашдан бўйин товласа, суд тайинланган жазони транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилиш ёки маъмурий қамоққа алмаштиради³;

2) **Молдова Республикаси** Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодексининг 38-моддаси 3-қисмига мувофиқ, бошқа турдаги жазоларни ижро этишдан қасдан бўйин товлаш ҳолларида маъмурий қамоққа олиш жазоси қўлланилиши мумкин⁴.

Фикримизча, юқорида келтирилган давлатлар тажрибасини ҳисобга олиб, миллий қонунчилик нормаларини такомиллаштириш тайинланган жазолар ижросини таъминлаш самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Шу боис, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 25-моддасини қуйидаги мазмундаги олтинчи қисм билан тўлдириш мақсадга мувофиқдир:

“Ҳуқуқбузар жаримани тўлашдан бўйин товланган ёки уни тўлаш имкониятига эга бўлмаган тақдирда суд базавий ҳисоблаш миқдорининг бир баравари миқдоридagi жаримани икки суткалик маъмурий қамоққа тенглаштирган ҳолда алмаштиради. Бунда маъмурий қамоқнинг муддати ўн беш суткадан ошмаслиги керак”.

² Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2022 йилга доир судлар фаолияти тўғрисидаги маълумотларига асосан берилмоқда.

³ Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности от 4 августа 1998 года № 114 // Электрон манба: http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30232566 (мурожаат вақти: 13.09.2023).

⁴ Кодекс Республики Молдова от 24 октября 2008 года № 218-XVI «О правонарушениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.02.2023 г.) // https://continent-online.com/Document/?doc_id=30395669_#pos=5;-140 (мурожаат вақти: 08.05.2023).

Амалиёт мутахассислари ўртасида ўтказилган анкета сўрови натижалари таҳлилининг кўрсатишича, респондентларнинг 87,9 фоизи амалиётда ижроси таъминланмаган жарима жазосини маъмурий қамоқ билан алмаштириш лозим деб ҳисоблайди.

Юқоридагилар билан бир қаторда, маъмурий қамоққа олинган шахсларни қўриқловга олиб махсус қабулхонага жойлаштириш учун ҳар бир туман (шаҳар)га камида биттадан махсус жиҳозланган транспорт воситалари ажратилиши мақсадга мувофиқдир.

Мазкур масалаларни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ички ишлар органларининг маъмурий тартибда қамоққа олинган шахсларни сақлаш учун мўлжалланган махсус қабулхоналари моддий-техник базасини кучайтириш тўғрисидаги қарори билан ҳуқуқий мустаҳкамлаш лозим. Бунинг натижасида турли хил фавқулодда ҳолатларининг олди олинади ҳамда инсон омили камайтиради.

Амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда даволаш муассасаларини ўзбошимчалик билан тарк этиш ҳамда махсус қабулхоналарга қайтиб келмаслик ҳолатларида қандай таъсир чораларини қўллаш мумкинлиги аниқлаштирилмаган. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси ва “Маъмурий қамоқни ўташ тартиби тўғрисида”ги қонунида маъмурий қамоқни ўташдан бўйин товлаганлик учун жавобгарлик масаласи назарда тутилмаган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2018 йил 15 майдаги “Маъмурий қамоққа олинган шахсларни қабул қилиш ва сақлаш учун мўлжалланган махсус қабулхоналар ҳудудидан маъмурий қамоққа олинган шахсларнинг четга чиқиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 135-сон⁵ буйруғида ҳам маъмурий қамоқни ўташдан бўйин товлаш ҳолатларида ички ишлар органларига ушбу шахсни қидириб топиш ва махсус қабулхонага қайтариш чораларини кўриш мажбурияти юклатилган, холос.

Бу ўринда даставвал, жазо ўташдан қасддан бўйин товлаш деганда нимани тушиниш лозимлигини аниқлаштириб олиш лозим. Сабаби, амалдаги қонунчиликда ушбу тушунчанинг мазмуни ёритилмаган. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида келтирилишича, “бўйин товламоқ” сўзи “бирор ишни бажаришдан бош тортмоқ ёки уни рад этиш” деган маънони англатади⁶. Шундай экан, маъмурий қамоққа олиш жазосини ўташдан

⁵ Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2018 йил 15 майдаги “Маъмурий қамоққа олинган шахсларни қабул қилиш ва сақлаш учун мўлжалланган махсус қабулхоналар ҳудудидан маъмурий қамоққа олинган шахсларнинг четга чиқиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 135-сон буйруғи // <https://lex.uz/acts/3796944#3797852> (мурожаат вақти: 27.04.2023).

⁶ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида (2006-2008) // Электрон манба: <https://ziyouz.uz/durdona-toplamlar/uzbek-tilining-izohli-lugati/> (мурожаат вақти: 26.09.2023).

бўйин товлаш деганда – жазо ижросини ҳар қандай усулда бажаришдан бош тортиш, бу борада қасддан қилинган ҳар қандай ҳаракат тушинилиши лозим.

Амалиётда махсус қабулхоналарни ташлаб кетиш, улардан қочиш ёки маъмурий қамоқни ўташдан бўйин товлаганлик учун жавобгарликнинг йўқлиги ушбу жазо турининг ижро этилиши самарадорлигига жиддий таъсир кўрсатади.

МДХ давлатлари қонунчилиги таҳлили муҳокама этилаётган масалада ўзига хос ечим борлигини кўрсатади. Хусусан:

1) **Россия Федерацияси** Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодексида (20.25-м. 2-қ.)⁷ белгиланишича, *маъмурий қамоқни ўташ жойларини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш ёки маъмурий қамоқни ўташдан бўйин товлаганлик – 15 суткагача маъмурий қамоққа олишга ёхуд 50 соатгача мажбурий жамоат ишларига сабаб бўлади.*

2) **Қозоғистон Республикаси** Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодексида (914-м.)⁸ маъмурий қамоқни ўташдан бўйин товлашнинг оқибатлари бироз бошқача белгиланган. Унга кўра, маъмурий қамоққа олинган шахс жазони ўташ жойини жазо муддати тугагунга қадар ўзбошимчалик билан ташлаб кетса, ўтган муддат судьянинг қарори билан ижро муддати сифатида тўлиқ ёки қисман ҳисобланмаслиги мумкин. Бундай ҳолда судья қамоқни ўташ муддатининг бошланишини қайта белгилайди.

Юқоридагиларга асосан, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексини қуйидаги мазмундаги алоҳида модда билан тўлдириш мақсадга мувофиқдир:

“205¹-модда. Маъмурий қамоқни ўташдан бўйин товлаш

Маъмурий қамоқни ўташ жойларини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш ёки маъмурий қамоқни ўташдан қасддан бўйин товлаш – ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоққа олиш ёки олтмиш соатгача ҳақ тўланадиган жамоат ишларига мажбурий равишда жалб этишга сабаб бўлади”.

Мазкур таклифларнинг қонунчиликда ўз аксини топиши маъмурий қамоққа олиш тарзидаги жазоларнинг ижросини такомиллаштириши

⁷ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.04.2023) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c1bcab16c81eba5a2d9cafa87dd4a3aba6bc0790/ (мурожаат вақти: 27.04.2023).

⁸ Кодекс Об административных правонарушениях Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235> (мурожаат вақти: 27.04.2023).

билан бирга, ҳуқуқни қўлловчи субъектлар фаолияти самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

